

Projeto Mapear-Ser

Tutorial para manuseio do My Maps

René A Novaes Júnior – LADES/INPE

Jussara de Oliveira Ortiz – LADES/INPE

São José dos Campos/SP

Abril 2023

DOI [10.5281/zenodo.10256997](https://doi.org/10.5281/zenodo.10256997)

v. 2 (04-12-2023) - atualizada a autoria da obra.

Licença deste tutorial: CC Attribution 4.0 International.

Google My Maps é uma marca registrada.

Partes desta obra podem ter licenças diferentes da aplicada a este documento.

Sejam bem vindos(as),

Este tutorial tem como objetivo orientar estudantes participantes do Projeto “Mapear-Ser “ a utilizarem o My Maps na confecção de mapas apontando demandas identificadas em termos de infraestrutura básica, de modo que e os permita expressar suas relações de afeto com estes lugares. O [My Maps](#) é um serviço do [Google](#) totalmente gratuito e acessível via computador e/ou celular, que permite criar e personalizar mapas da forma que preferir. Os mapas criados podem ser compartilhados permitindo ampliar a participação de interessados que não necessariamente estejam diretamente envolvidos com o projeto, como por exemplo: familiares, amigos, associação de bairros entre outros.

A seguir serão apresentados os passos necessários para a confecção dos mapas:

1º Passo: Fazer Login no Google – use sua conta do Gmail, caso não tenha crie uma.

2º Passo a): Digitar My Maps no Google

2º Passo b): Clicar em Google My Maps

3º Passo: Clicar em Criar um Novo Mapa

4º Passo: Digitar o bairro da sua escola e clicar na lupa

5º Passo: Encontrar no mapa a localização do bairro que foi digitado e com o **botão esquerdo do mouse apertado arrastar** o bairro para o centro da tela

6º Passo: Clicar em Mapa Básico e depois clicar na Imagem de Satélite

7º Passo: Digitar o nome da sua escola e apertar <enter> no teclado. Com o botão de rolagem do mouse aumente e reduza o Zoom (caso seu mouse não tenha a bolinha de rolagem, clique no símbolo de + para aumentar o Zoom ou no símbolo de - para diminuir o Zoom). Com o botão esquerdo apertado do mouse faça uma viagem pela imagem, tente encontrar sua casa e outros lugares que frequenta.

8º Passo: Identifique equipamentos públicos (praças, quadras esportivas, pista de skate, ciclovias, centro de juventude, campos de futebol, ruas, entre outros) que necessitem de reforma e ou limpeza, **clique no balãozinho indicado na imagem e abaixo coloque o cursor** em cima do lugar que deseja mostrar e **depois de um título para cada um destes lugares e descreva na caixinha o que necessita ser realizado e o nome da rua onde se encontra o lugar, clique em salvar. Após salvar escolha uma cor para este ponto clicando na latinha de tinta.**

9º Passo: Após a analisar o território, insira marcadores em lugares **que necessitem de equipamentos públicos**, descrevendo na caixinha o **tipo de equipamento, a necessidade deste equipamento** e o nome da rua que deverá ser instalado o equipamento. Você já aprendeu a inserir use o “balãozinho” lembra.

10º Passo: Agora vamos utilizar outra ferramenta que se encontra ao lado do balãozinho que é a ferramenta **adicionar linha ou forma**. Clique em adicionar linha e desenhe polígonos (utilizando o botão esquerdo do mouse, de um clique e comece a desenhar um polígono, no final, para fechar o polígono de dois cliques bem em cima do primeiro ponto clicado, com o botão esquerdo do mouse) em lugares que tragam para você **boas sensações e sensações ruins**. Coloque um **título** no polígono e **descreva na caixinha a sensação que este lugar trás** e o **nome de uma referência que represente este lugar**. Usem cores diferentes para os lugares que tragam boas e más sensações.

11º Passo: O mapa final ficaria mais ou menos assim. Reparem que o título que foi dado para cada lugar (**balãozinho ou polígono**) se encontra na legenda.

12º Passo: Agora vamos dar um título para o nosso mapa. Clique em Mapa sem Título e insira o seguinte título para o Mapa: **“Território Escola Estadual Valmar Lourenço Santiago”**, e na caixa de descrição escreva **“este mapa representa os desejos e afetos dos alunos em relação ao território”**.

13º Passo: Agora vamos dar um título para a camada. Clique em camada sem título, como indicado abaixo e escreva: **Legenda**.

14º Passo: Clique em **estilos individuais** onde irão aparecer duas caixinhas uma com o título: **estilos individuais** e outra com o título: **definir rótulos**. Clique na caixinha **definir rotulos** e escolha o título **nome**. Os títulos dos locais irão aparecer nos balões e polígonos como podem ver na terceira figura.

15º Passo: Agora vamos imprimir em **PDF** nosso mapa. Primeira coisa a ser feita é enquadrar na tela todos os locais (**balãozinhos e polígonos**) de forma que todos apareçam na tela, para isto basta ir modificando o Zoom (**com a bolinha do mouse ou clicando nos sinais de + para aumentar o Zoom ou no sinal de menos para diminuir o Zoom....VOCÊ JÁ FEZ ISTO...**) deixando os locais bem visíveis. A figura abaixo ilustra o que foi falado.

Vejam que todos os locais indicados estão visíveis no mapa. Feito isto clique nas **três bolinhas** ao lado do título do Mapa.

16º Passo: clique nas **três bolinhas**, conforme o passo anterior e depois em **Imprimir Mapas**. Em seguida selecione tamanho do papel **A3**. Em **Orientação** clique em **Paisagem** e **Tipo de saída** clique em **PDF** e por fim em **Imprimir**. Veja a segunda figura.

17º Passo: Aparecerá uma tela mostrando o mapa com o título e a legenda. Clique para baixar o mapa e salve no diretório `c:/escolas/` no nome da sua escola...o **nome da imagem deve ser o nome do seu grupo**. Feche a janela, e caso queira pode anexar e enviar para o seu email.

18º Passo: Agora vamos compartilhar o mapa, via email. Clique em **compartilhar** e marque (qualquer pessoa pode ver este link). Depois clique para **copiar** o endereço que esta sendo apresentado. Abra o email (Gmail que esta sendo usado) e cole na área da mensagem e encaminhe para o seu email.

19º Passo: Agora vamos salvar este mapa no arquivo KML. Clique nas três bolinhas ao lado do Título do Mapa e depois clique em **Exportar para KML/KMZ**

20º Passo: Agora na primeira aba deve estar escrito **Mapa Inteiro**, caso não esteja marcado, apertando as setas você pode alterar para o que desejamos. Em seguida marque a caixa onde esta escrito: **Exportar como KML em vez de KMZ**. **Nem todos os itens são compatíveis**. E por fim clique em **Download**.

21º Passo: Salvar no diretório **c:/Escolas/** no nome da sua escola...o nome do arquivo deve ser o nome do seu grupo (Ex: Grupo I).

Parabéns! Seu Mapa esta pronto, agora iremos torna-lo um documento cartográfico para que possa ser apresentado aos representantes do Poder Público.